

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613692>
УДК 342.571

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

О.Г. Савицкая,

доц. кафедры ГМКУ, к.ю.н.

Я.А. Попов,

студент 4 курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»,

РГРТУ,

г. Рязань

Аннотация: В статье рассматриваются основные конституционно-правовые механизмы реализации консультационных форм народовластия. Указываются основные отличительные черты данных форм непосредственной демократии. Авторами проводится сравнительно-правовой анализ публичных слушаний и общественных обсуждений. Также особое внимание уделено таким формам непосредственной демократии как опросы и обращения граждан. На основании проведенного анализа сформулированы предложения, направленные на совершенствование правового регулирования участия граждан в разработке и принятии управленческих решений.

Ключевые слова: народовластие, публичные слушания, нормативно-правовой акт, опрос граждан, общественные обсуждения, муниципальное образование

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES FOR THE IMPLEMENTATION OF CONSULTATIVE FORMS OF PUBLIC PARTICIPATION IN STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION

O.G. Savitskaya,

Associate Professor of the Department of the State Medical University, Ph.D.

Ya.A. Popov,

4th year student, direction "State and municipal management",

RGRTU,

Ryazan

Annotation: The article discusses the main constitutional and legal mechanisms for the implementation of consultative forms of democracy. The main distinguishing features of these forms of direct democracy are indicated. The authors conduct a comparative legal analysis of public hearings and public discussions. Special attention is also paid to such forms of direct democracy as polls and citizens' appeals. Based on the analysis, proposals aimed at improving the legal regulation of citizens' participation in the development and adoption of management decisions are formulated.

Keywords: democracy, public hearings, regulatory legal act, citizens' survey, public discussions, municipal formation

Важное место в современном правовом государстве занимают консультационные формы непосредственной демократии, позволяющие выявлять мнения населения по ключевым вопросам государственного и муниципального управления.

Главной консультативным институтом народовластия по праву можно назвать публичные слушания, которые в России закреплены в ст. 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). Данная форма применяется представительным органом муниципального образования и его главой для обсуждения с населением важных проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. В обязательном порядке, на публичные слушания выносятся, проекты таких актов, как местный бюджет, устав муниципального образования, планы и программы развития, правила землепользования и застройки, планировка территорий и другие важные вопросы [1].

Публичные слушания можно отнести к делиберативной демократии на муниципальном уровне, т.е. к «консультативной демократии», которая занимает промежуточное место между прямой и представительной.

Однако в настоящее время нередко наблюдается подмена цели их проведения, вместо обсуждения они используются для формального одобрения уже принятых решений.

В рамках настоящей статьи проведем классификацию таких форм как публичные слушания и общественные обсуждения по различным основаниям:

По целям:

- информирование граждан;
- обеспечения права граждан на участие в местном самоуправлении;
- осуществление контроля за принятием и реализацией решений;

– учет мнения населения по конкретному вопросу.

По обязательности проведения:

– обязательные слушания (проект местного бюджета, вопросы преобразования муниципального образования и т.д.);

– необязательные или факультативные.

По кругу инициаторов проведения:

– население;

– орган публичной власти.

По предмету слушания:

– проект устава муниципального образования;

– проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

– вопросы преобразования муниципального образования и пр.

Само собой публичные слушания имеют очень важное значение именно на муниципальном уровне, в силу естественной близости местной власти и населения, в отличии от регионального и тем более федерального уровня. Однако, к сожалению, на практике наблюдается весьма формальное отношение к институту публичных слушаний [2].

Таким образом, необходимо расширение вариативности форм проведения слушаний, перехода от стандартной процедуры к новым формам, на данный момент уже существует некая вариативность публичных слушаний в зависимости от вопросов, рассматриваемых на них.

Например, в Положении о публичных слушаниях от 28 апреля 2009 г. Сокольского муниципального района Нижегородской области предусмотрены следующие формы проведения публичных слушаний:

1. Слушания по проектам муниципальных правовых актов в представительном органе муниципального образования, в местной администрации с участием жителей муниципального образования (слушания в органе местного самоуправления муниципального образования).

2. Массовое обсуждение населением проектов муниципальных правовых актов.

3. Рассмотрение на заседании представительного органа муниципального образования проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципального образования [2].

В целях повышения эффективности участия населения в государственном и муниципальном управлении необходимо законодательное закрепление таких форм слушаний как:

– публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов, оперативно проводимые в рамках сессии представительного органа;

– публичные слушания по проектам муниципальных ненормативных правовых актов, в сокращенные сроки проводимые исполнительными органами местного самоуправления [4].

Так же можно выделить проблему, связанную с перечнем лиц, приглашенных для участия. В положениях о проведении публичных слушаний следует закрепить, что при определении круга лиц, приглашенных для участия в слушании, организатор должен исходить из принципа плюрализма мнений по обсуждаемому вопросу.

Так же стоит упомянуть проблему с информирование населения о проведении публичных слушаний. В современном мире для реализации положения о проведении публичных слушаний необходимо искать новые механизмы, а именно широкое использование цифровых технологий, так как на данный момент большое количество жителей получают информацию из источников на Интернет платформах.

Согласно данным ВЦИОМ на 2021 год главными источниками информации для россиян являются телевидение – 42 %, соцсети и блоги – 21 %, новостные, официальные и аналитические сайты – 20 %, разговоры с людьми – 5 %, мессенджеры – 4 %, радио – 2 %, газеты – 1 %. Как видно значимую долю занимают источники из Интернета, такие как блоги, соцсети, официальные и аналитические сайты, мессенджеры [3].

Схожим институтом с публичными слушаниями, являются общественные обсуждения. В таблице 1 представлен сравнительно-правовой анализ институтов публичных слушаний и общественных обсуждений.

Другой формой консультативного народовластия является опрос граждан, который в современном развитом демократическом обществе выступает важным и неотъемлемым элементом эффективного государственного и муниципального управлений, а также атрибут легитимизации решений, принимаемых в органах власти.

Можно выделить несколько характеристик, которые описывают природу опроса граждан, среди них:

- опрос граждан необходимо рассматривать как форму волеизъявления граждан;
- конечной целью опроса граждан является получения от населения согласия или несогласия с принимаемым решением в органе власти;
- отличительная черта опроса то, что он носит рекомендательный характер, результаты опроса не обязывают орган власти, безоговорочно следовать ему при принятии решений;
- существует много научных мнений, которые относят опрос граждан к консультативному виду референдума [5-8].

Таблица 1 – Сравнения общественных обсуждений и публичных слушаний

Различия	Сходства
<p>Отличием института общественного обсуждения от публичных слушаний является то, что он предполагает преимущественно заочный формат обсуждения (направление своего мнения посредством информационно-коммуникационной сети Интернет), в то время как институт публичных слушаний своей природой предполагает больше непосредственное присутствие лиц, желающих принять участие в обсуждении, в определенном месте и представляет форму очного участия населения в управлении делами местного сообщества [5].</p>	<p>Оповещение о начале публичных слушаний также, как и общественных обсуждений должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний [6].</p> <p>Публичные слушания схожи с общественными обсуждениями, принципами проведения: публичность, открытость, возможность свободно выражать свое мнение.</p> <p>Схож и порядок оформления результатов, по итогам составляется итоговый документ, который направляется в орган власти.</p>

Также опрос граждан можно классифицировать по нескольким основаниям:

По способу проведения:

- контактный опрос;
- бесконтактный опрос (с использованием сети Интернет).

По кругу инициаторов:

- по инициативе жителей;
- по инициативе органа власти и должностного лица.

По частоте проведения:

- разовые;
- повторные.

По территориальному признаку:

- на всей территории муниципального образования;
- на части территории муниципального образования.

В Российском законодательстве опрос граждан регулируется ст. 31 Федерального закона № 131-ФЗ. Результаты опроса носят рекомендательный характер. Мнения населения, выявленное с помощью опроса, должно учитываться органами власти при принятии решений. Инициаторами опроса могут выступать органы власти субъекта, муниципального образования и жители муниципалитетов в которых предлагается реализовать инициативный проект. Решение о назначении опроса принимает представительный орган муниципального образования.

Законодательная практика в субъектах РФ организационно-правового регулирования проведения опроса широко распространена. Так, например, в 2014 г. во всех субъектах РФ в рамках реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подп. «и» п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» проводилась оценка населением эффективности работы руководителей органов власти, унитарных предприятий и учреждений.

В Рязанской области в нормативном акте, регулирующем данный вопрос, указано «Пороговым значением для признания деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций эффективной являются значения критериев (в процентном соотношении) за отчетный год с долей удовлетворенных граждан 30 и более процентов от числа опрошенных граждан».

В рамках настоящей статьи можно сделать вывод, что консультативные формы народовластия широко и повсеместно распространены, однако несовершенство созданной нормативной базы и рекомендательная природа самих форм способствует тому, что на данный момент в большинстве случаев эти институты носят лишь формальный характер, который в реальности не учитывает мнение населения, а лишь показательно легитимизирует решения органов власти, создавая иллюзию учета мнения граждан. Для решения подобных проблем необходимо создать нормы, которые будут способствовать плюрализму мнений, а также установить вариативность самих публичных слушаний для конкретного вида обсуждаемых вопросов.

Список литературы

[1] «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2021) [Электронный ресурс]. –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 01.05.2022).

[2] Кулешова Н.Н. Реформирование организационно-правовых подходов реализации непосредственной муниципальной демократии в России / Н.Н. Кулешова, С.А. Трыканова. – Рязань : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство "Концепция"», 2016. 124 с.

[3] ВЦИОМ: Главные источники новостей для россиян [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/society/23/09/2021/614b810f9a794706e3dd3ad8>. (дата обращения: 01.05.2022).

[4] Гизей Л.А. Основные проблемы реализации публичных слушаний в Российской Федерации / Л.А. Гизей // Форум молодых ученых. – 2019. № 5(33). 481-484 с. EDN KQUVIN.

[5] Белешев Н.А. Взаимодействие населения с органами государственной власти и местного самоуправления в сфере развития комфортной городской среды / Н.А. Белешев // Конституционное и муниципальное право. – 2021. № 8. 64-66 с.

[6] Захаров И.В. К вопросу о существовании публичных слушаний и общественных обсуждений / И.В. Захаров // Муниципалитет: экономика и управление. – 2019. № 2(27). 91-98 с.

[7] Князев А.П. Общественные обсуждения и общественные (публичные) слушания как формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами местного самоуправления / А.П. Князев // Административное и муниципальное право. – 2015. № 9(93). 886-890 с.

[8] Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. Т. 1. Конституционное право России: учеб. курс. / С.А. Авакьян – М.: Инфра-М, Норма. 2014. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] “On the general principles of organizing local self-government in the Russian Federation”: Federal Law No. 131-FZ of October 6, 2003 (as amended on July 1, 2021) (as amended and supplemented, effective from September 30, 2021) [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 05/01/2022).

[2] Kuleshova N.N. Reforming organizational and legal approaches to the implementation of direct municipal democracy in Russia / N.N. Kuleshova, S.A. Trykanova. - Ryazan: Limited Liability Company "Publishing house "Concept", 2016. 124 p.

[3] VTsIOM: The main sources of news for Russians [Electronic resource]. – URL: <https://www.rbc.ru/society/23/09/2021/614b810f9a794706e3dd3ad8>. (date of access: 05/01/2022).

[4] Gizey L.A. The main problems of the implementation of public hearings in the Russian Federation / L.A. Gizey // Forum of Young Scientists. – 2019. No. 5(33). 481-484 p. EDN KQUVII.

[5] Beleshev N.A. Interaction of the population with public authorities and local self-government in the development of a comfortable urban environment / N.A. Beleshev // Constitutional and municipal law. – 2021. No. 8. 64-66 p.

[6] Zakharov I.V. On the issue of the essence of public hearings and public discussions / I.V. Zakharov // Municipality: economics and management. – 2019. No. 2(27). 91-98 p.

[7] Knyazev A.P. Public discussions and public (public) hearings as forms of interaction between civil society institutions and state authorities and local governments / A.P. Knyazev // Administrative and municipal law. – 2015. No. 9(93). 886-890 p.

[8] Avakyan S.A. Constitutional law of Russia: textbook. course: in 2 volumes. T. 1. Constitutional law of Russia: textbook. well. / S.A. Avakyan - М.: Infra-M, Norma. 2014. 56 p.

© О.Г. Савицкая, Я.А. Попов, 2022

Поступила в редакцию 2.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Савицкая О.Г., Попов Я.А. Конституционно-правовые основы осуществления консультационных форм участия населения в государственном и муниципальном управлении // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 124-131. URL: <https://ip-journal.ru/>